

**ЎЗБЕК АДАБИЁТИ АСАРЛАРИНИНГ ФРАНЦУЗ ТИЛИ ТАРЖИМАЛАРИДА
МИЛЛИЙ ВА МАДАНИЙ РЕАЛИЯЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
(ЧЎЛПОННИНГ “КЕЧА ВА КУНДУЗ” ҲАМДА ОЙБЕКНИНГ “НАВОИЙ”
РОМАНЛАРИ МИСОЛИДА)**

АЗАМЖОНОВА САРВИНОЗ ШУХРАТОВНА

3 курс талабаси, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
Тошкент, Ўзбекистон

ДАВРОНОВА ЗУЛЬФИЯ БОБОЕВНА

Илмий раҳбар, француз тили амалий фанлар кафедраси доценти
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: *Мазкур мақолада ўзбек адабиёти асарларининг француз тилига таржималарида миллий ва маданий реалияларнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинади. Тадқиқотда Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” ҳамда Ойбекнинг “Навоий” романлари мисол қилиб олинади. Илмий ёндошув сифатида нарратология, семиотика ва таржима назарияси асосида асарлардаги миллий-маданий элементларнинг француз тилида қандай кўринишида акс эттирилиши ўрганилади.*

Мақолада асарларнинг лексик ва семантик хусусиятлари, маданий контекст, реалияларнинг таржима жараёнидаги трансформация ва адаптация масалалари ёритилади. Шунингдек, таржимада миллий ва маданий реалияларнинг сақланиши, уларнинг семантик тўлиқлиги ва мақсадли ёки маданий функциялари таҳлил қилинади. Тадқиқот натижалари ўзбек адабиётининг француз тилидаги таржималарида миллий-маданий контекстни самарали сақлаш ва таржима стратегиясини танлаш масалаларига илмий ёрдам бериши мумкин.

Калит сўзлар: *ўзбек адабиёти, реалия, таржима, биоэквивалент лугат, калава, транслитерация, бадиий матн, семиотика, лексик ва семантик трансформация, маданий контекст, Чўлпон, “Кеча ва кундуз”, Ойбек, “Навоий”.*

Бадиий асарларда реалияларни ажратиш ва уларни таржима қилиш йўллари масаласи ҳанузгача таржима назариясида энг долзарб муаммоларнинг бири сифатида қолмоқда. Бу ерда кейинги йилларнинг тадқиқотларида анча фаол қўлланилаётган “оламнинг илмий манзараси” ҳамда “оламнинг тил манзараси” тушунчаларига мурожаат қилиш лозим бўлади.

Оламнинг илмий манзараси ҳақидаги тадқиқотчиларнинг фикрларини қисқача аналитик обзор қилар экан, О.А.Корнилов илгари маълум таърифлар асосида ўз таърифини баён қилади: “Инсоният жамиятининг мазкур босқичидаги барча алоҳида фанлари томонидан ишлаб чиқилган олам ҳақидаги илмий билимларнинг айнан барча тўпламини оламнинг илмий манзараси (ОИМ) деб атаيمиз” (1, 9-бет).

Қандайдир маданиятни, таркибий қисмлари билан олам илмий манзарасига кирувчи миллий ва этнографик ўзига хос хусусиятларини характерловчи предметлар ва тушунчалар ўз номларини бошқа тилга бериш жараёнида камчиликлар келтириб чиқаради. Таржимоннинг вазифаси матнда тақдим қилинган ва таржима қилиниши лозим бўлган олам илмий манзарасини максимал даражада сақлаб қолиб, тузилаётган матнда уни қандай бўлса шундай тасвирлаб беришга интилишдан иборатдир. Мазкур вазифани бажариш вазиятнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб турли воситалар ва йўللарни танлашни талаб этади, вазиятларнинг эса ҳеч бўлмаганда икки хили кузатилади: 1) таржимон таржима қилинаётган матн муаллифининг замондоши ҳамда 2) таржимон муаллифнинг замондоши эмас. Иккинчи вазият таржимондан биринчисига қараганда таржиманинг бошқача йўллари ва

воситаларини қўллашни талаб қилади, чунки олам илмий манзарасига кирувчи борлик ҳақидаги билимларнинг ҳажми ҳам сон ҳам сифат жиҳатдан ўзгарди.

И.А.Фесенконинг фикри бўйича, “таржимоннинг биринчи навбатдаги вазифаси чет тили матнининг муаллифи соҳиблик қилаётган маданиятнинг элементлари мағзини билишдан иборатдир, чунки ҳар бир индивид онгининг таркиби эгалланган маданият ҳажмига ҳамда сўз орқали тасвирланган маданий предметларнинг ҳажмига тўғридан-тўғри боғлиқдир, улар индивидлар (чет тили матни муаллифи ва таржимон) онгининг қандайдир умумийлигини белгилайди ҳамда уларнинг белгили муомаласи имкониятини шарт қилиб қўяди” (2, 71-бет).

Оламнинг тил манзарасида берилган реалияларни таржима қилиш муаммоли масалаларнинг биридир. “Реалия” тушунчасини илмий адабиётда кенгайтиришни кузатиш қизиқарлидир: агар XX асрнинг ўрталарида И.А.Кашкин, Л.Н.Соболев, А.Е.Супрун, Г.В.Чернов, Г.В.Шатковлар миллий-маданий лексикага фақат таржима тилида номлари мавжуд бўлмаган предметларни киритган бўлсалар, 70-80 йилларга келиб таҳлил қилинаётган тушунча кенгайтирилди. Шундай қилиб, Я.И.Рецкер уларга жараёнларни ва ҳодисаларни киритган бўлса, Ю.М.Сорокин ва И.Ю.Марковиналар лақуналар (матнда тушиб қолган, етишмаган жойлар) назариясини ривожлантирадидлар, Г.Д.Томахин реалиялар доирасида нафақат предметлар, тушунчалар, жараёнлар ва ҳодисаларни, балки турмушнинг ўзига хос хусусиятлари, идрок қилиш, имо-ишораларни ҳам кўриб чиқади.

Реалияларни таржима қилиш масаласи таржима назариясида энг мураккаб ва шу билан бир қаторда ҳар бир бадиий адабиёт таржимони учун ўта муҳим масаладир. Унда ўлкашуносликнинг таржимашунослик аспекти, таржимон маданияти, таржима китобхонининг аслият китобхонига одатий бўлган идроки ва психологиясига нисбатан таг билимларини ҳисобга олиш (тегишли муҳит, маданият, давр билан танишиш) ва ниҳоят кўп сонли адабиётшунослик ва лингвистик жиҳатлар каби бир қатор турли-туман элементлар бир-бирига қўшилиб кетади.

А.В.Федоровнинг ёзишича “Бунда гап реалияларнинг ўзини таржимаси” ҳақида эмас, балки айнан реалияларнинг номларини таржимаси ҳақида бориши кераклигини яна бир бор ортикча таъкидлаш лозим, чунки реалия – экстралингвистик тушунча ва у табиатдаги ҳар қандай нарса бир тилдан бошқасига “ўтмаганлиги” каби, у ҳам “таржима қилина” олмайди. (3. 51-бет)

Юқоридаги фикрларни хулосалаб, шуни таъкидлаш лозимки, қандайдир маданиятни, таркибий қисмлари билан олам илмий манзарасига кирувчи миллий ва этнографик ўзига хос хусусиятларини характерловчи предметлар ва тушунчалар номларини бошқа тилга бериш бир қатор қийинчиликлар келтириб чиқаради. Бу сўзларимиз ўзбек тилидан француз тилига таржима қилинган бадиий асарларда қўлланилган реалияларни акс эттириш масаласига ҳам бевосита тааллуқлидир.

Ўзбек халқига хос турмуш тарзини ифодаловчи реалияларни шартли равишда бир неча гуруҳларга ажратиш мумкин. Жумладан, диний реалиялар, урф-одатни ифодаловчи реалиялар, уй-рўзғор буюмларини ифодаловчи реалиялар, кийим-кечакларни ифодаловчи реалиялар, озиқ-овқатни, мусиқа асбобларини ифодаловчи реалиялар ва ҳоказо.

Ўзбек халқи қадимдан ўзининг пазандалиги, меҳмондўстлиги билан танилиб келган. Миллий таомларнинг ранг-баранглиги, урф-одатларнинг, диний эътиқоднинг бошқалардан кескин фарқ қилиши фикримиз далилидир. Бошқача сўзлар билан айтганда, нафақат ўзбек миллатида, балки бутун дунё миллатларида бундай ранг-барангликни кўплаб кузатиш мумкин. Бадиий асарларни ўзбек тилидан француз тилига ўгиришда таржимонлар ўзбек халқига хос бўлган миллий таомларнинг номларини беришда асосан транслитерация усулидан ҳам, алмаштириш усулидан ҳам, изоҳлаш ва тасвирлаш усуллари билан ҳам унумли фойдаланишган. Буларни ялпи танлаш методи асосида Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” ҳамда Ойбекнинг “Навоий” романларидан топилган сўзларни французча таржимада ифодаланишини ўзаро қиёслаш асосида янада ёрқинроқ ифодалашимиз мумкин. “Кеча ва кундуз”дан олинган мисолларга мурожаат қиламиз:

“Салтиларникида кечгача сафарга тайёрланиб – бир озгина **патир** билан **сомса** ёпиб, кўча эшигининг чап биқинидаги катта кундадан аравага ҳатлаган вақтларида кун ботиб борарди”. (4, б. 23)

*Les jeunes filles consacrèrent l'après-midi chez Salti (Saltanat) aux préparatifs de leur voyage, faisant cuire des petits **feuilletés à la viande** et quelques **galettes de pain à l'oignon**.* (5, p. 33)

- Унинг отаси ҳам, ниҳоятини бир **айрончи**, ер-суви йўқ, дастгоҳи йўқ. (4, б. 33)

- *Son père après tout, n'est que marchand d'ayran: il n'a ni terre, ni eau, pas de magasin non plus, il n'est pas sans soucis.* (5, p. 46)

- Шунча ердан бизнинг сўк **ошимизни** ичгали келишармиди? (4, б. 34)

*Se pourrait-il qu'elles viennent de si loin pour se contenter de notre **soupe de millet** ?* (5, p. 46)

Суюқ ош қилдик, **ошқовоқ сомса** қилдик, **палов** қилдик... бўлди! (4, б. 36)

... *Et nous, on lui fait de la soupe, des feuilletés au potiron, du pilaf... et baste.* (5, p. 49.)

- **Варақи сомсалар** қилсак, оқ унлардан галати **мантилар**, **чучваралар** қилсак, бойларникида бўладиган **димлама кўзурмалар** қилсак... (4, б. 36)

- *Si au moins, on pouvait lui faire des **chaussons à la pâte feuilletée**, de délicieux **raviolis à la vapeur** ou à la graisse, d'une farine bien blanche, ou du **ragoût** comme chez les riches.* (5, p. 49)

Энахон уни айвонга таклиф қилиб, бир пиёла-ярим пиёла чой ичишига ва меҳмондорчиликдан келган **қатламадан** насиба олишига чақирса ҳам сира кўнмади. (4, б. 58)

*Enakhan lui proposa de s'asseoir nous l'avant toit pour prendre quelques tasses de thé et une part des **qatlama** rapportée de la soirée...* (5, p.77)

“Навоий” романидан олинган мисоллар:

*Талабалар бузланиб турган **нонни** оғизда эрийдиган **ҳалвога** кўшиб, бирпасда еб битиришиди.* (6, б. 19)

*Les étudiants eurent vite fait manger la **khalva** qui fondait dans la bouche et les **galettes** fumantes.* (7, p. 20)

Меҳмонларга ҳар нав **ширинликлар**, **писта**, бодом, қуруқ мевалар жуда мўл-кўл тортилди. Кейин чиройли чинни **косаларда шўрва**, **лаганларда эт** ва юмиоқ **нонлар** келтирилди. (6, б. 35)

*On offrit aux hôtes, en abondance, des **friandises** de toutes sortes : **pistaches**, amandes, fruits secs. Puis on apporta de la soupe – **chourpa** – dans les **jolis bols de porcelaine**, de la viande sur des **plats** et des **galettes** tendres.* (7, p. 38)

*Беи-олти ёшда мактабидан озод бўлиб юзуриб келаркан, у дарров бағрига босар, сунт, **патир нон** ва **ширинликлар** берарди.* (6, б. 36)

*A cinq ou six ans, lorsque, l'école finie, Alicher accourait à la maison, sa mère le pressait sur son cœur ; puis elle lui faisait boire du lait avec des **galettes sans levain** et des **friandises**.* (7, p. 39)

Қорни тўқ бўлганидан, Бўстон келтирган бир лаган **қовурдоққа** қиё боқмай, **шарбат** сўради. (6, б. 48)

*Rassasié, il (Madjd-ad-din) ne daigna pas jeter un coup d'œil sur le **plat de viande** qui lui avait apporté Boustan, et demanda **du vin**.* (7, p. 53.)

- Тур, **айрон** олиб чиқ, - тўнғиллаб буюрди Тўғонбек. (6, б. 54)

- *Lève-toi ! Apporte-vo de l'ayran (mélange de lait caillé et d'eau), commanda sévèrement Tuganbeg.* (7, p. 61.)

- Кўп сўз эшакка юк... **Қозонни** ос. Мўл қилиб этни сол. **Шаробинг** бўлмаса, **бўза** келтир. Тез бўл, обдон очиқдим.

- *Trop de paroles est un fardeau pour un âne... Accroche la **marmite**, mets dedans un bon morceau de viande. Si tu n'as pas de **vin** sers-moi de la **bouza** (genre de cidre), et vivement ! J'ai faim.*

- Биз эт кўрмаймиз, - деди кампир, - **мирзо йузит**. Агар **убра** ёки **умоч** десанг, жоним билан қилиб бераман. (6, б. 57)

- *Nous ne mangeons jamais de viande, **mirza-djiguite**, répondit la vieille.*

- *Si tu veux **du gruau** ou de la **bouillie de farine**, je te servirai ce plat avec plaisir.* (7, p. 63.)

... кампир енгини шимариб, **кечки овқат** учун хамирдан зувала кесиш билан банд эди. (6, б. 244)

La tante, encore vigoureuse, ses cheveux gris peignés à plat, les manches retroussées, préparait la pâte pour les gallettes du soir. (7, p. 248.)

Кампир **дастурхон** ёзди. Гулдор **сопол товоқларда умоч** келтирди ҳам ўтирмасиданоқ сўради: (6, б. 247)

La vieille tante avait étalé la nappe. Elle apporta une bouillie de farine dans des bols d'argile pente et, sans prendre le temps de s'asseoir, elle demanda : (7, p. 251)

Арслонқул оиҳонада тугунларнинг бирини очиб, қизчасига бир кесим **ҳалво** берди. (6, б. 312)

Arslankoul dénoua un des paquets et donna à la petite fille un morceau de khalva ; puis il se mit à préparer la collation. (7, p. 318.)

Арслонқул катта бир лаганда усти қатиқли, мурчли манти олиб кириб, ўртага қўйди. (6, б. 320)

Arslankoul avait apporté et posé devant des convives un grand plat de pelmenis (boulettes de viande dans de la pâte, analogues aux raviolis) accommodés au lait caillé et au poivre. (7, p. 326.)

“Навой” романининг шарқшунос олим Алис Оран томонидан қилинган таржималарида реалаялар транслитерация усули ёрдамида берилгач, унинг француз тилидаги изоҳи келтирилиши ҳам таржимоннинг шарқ ҳаётини, шу жумладан, ўзбек миллати ҳаёти ва урф-одатларини мукамал билишидан далолатдир. Бундай ҳолатни Абдулҳамид Чўлпоннинг француз тилидаги таржимасида камроқ учратамиз.

Диний реалаялар классик бадий адабиёт саҳифаларида кўплаб учрайди. Бу шубҳасиз ислом динининг халқимиз ҳаётига чуқур сингиб органидан, диний эътиқод анча мукамал масалалардан бири эканлигидан далолат беради. Таҳлил қилинган романлардан олинган мисолларни ва уларнинг француз тилидаги таржималарини келтираамиз. Дастлаб Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” романидан олинган мисоллар:

“- Эшон бобом сиздан дилгир эмишлар, - дейди бир кун Қурвонбиби сўфига”. (4, б.11)

“Un jour Qourban Bibi avait ainsi déclaré au soufi: On raconte que le Père Ichan est très remonté contre vous”. (5, p.18)

“Шаҳардан таишқарига юриши кам. Фақат эшон бобо билан бирга (фақат ўша киши билан!) тўйларга, катта зиёфатлар, қовун ва мева сайилларига боради”. (4, б.13)

“La ville, il la quittait peu, seulement en compagnie du Père Ichan, pour un banquet, quelque riche fête ou bien les grandes récoltes de melons de la fin du printemps”. (5, p. 20)

“- Аҳлиямиз ҳам уччига чиққан чевар, худога шукр. Ожизамиз ҳам дўппи тикишига “фаранг” бўлиб чиқди”. (4, б.14)

“- De plus, grâce au Ciel, ma femme et ma fille sont des artistes chevronnées. La petite brode de ces calots ! On les dirait fabriqués en Europe”. (5, p. 22)

“- Эшонойим бир кун Эшон сўфидан ўқиб бериб, касб-корнинг фарзлигини айтдилар-ку!” (4, б.17)

“- Un jour, la Mère Ichan nous a lu un passage de Soufi Allah-Yar ou il est dit que c'est pêcher que de ne pas avoir un métier”. (5, p. 26)

“... катта дарвозанинг бир қанотидан чиққан ингичка қийтиллаш овози муаззинларнинг хунук ва қўпол товушларига қоришиди”. (4, б. 72)

“Le grincement d'un battant couvrit la voix aiguë et discordante du muezzin appelant à la prière du soir”. (5, p. 92)

“Бу важҳидан тамом фуқаро ва алаалхусус боёнлар, толиби илм муллабаччалар, мударрислар, имомлар, шайхлар ва зокирлар, сўфилар бағоят мамнун бўлиб, ул шаҳанишоҳи жаҳон оқ подшоҳимизнинг ва ҳам ул улуг мартабалик ярим подшоҳ жанобларининг ҳақларига дуо айлаб, шундай одил ва инсофлик фуқаропарвар амалдорларни қўйганлари учун уларга миннатдорлик изҳор қиладурлар, валлоҳи аълам бис-савоб”. (4, б.103)

“La population, en premier lieu les notables, les étudiants et professeurs des écoles

théologiques, les imams, les cheikhs et récitant du zikr, les soufis, lui en conçurent une extrême reconnaissance et consacrèrent leur prières à exprimer leur profonde gratitude au souverain de monde le Padichah blanc ainsi qu'à Son Excellence le vice-roi de haute noblesse, pour avoir nommé des représentants aussi justes et soucieux du bien de la population – ce qu'au nom d'Allah ...” (5, p.132)

“- Сизнинг шариафингиз тўрт хотин олишга йўл қўяди”. (4, б.163)

“-Votre charia vous autorise à prendre quatre femme”. (5, p. 205)

“«Жадид - кофирнинг ашаддийси», дерди Шаҳобиддин домла. Газет ўқий турган битта муллабаччани мадрасадан расво қилиб ҳайдаган эди”. (4, б. 213)

“Damulla Chihabiddin dit d'eux qu'ils sont pires que les infidèles. Il a renvoyé de sa madrasa, en faisant un scandale, un étudiant qui lisait les journaux”. (5, pp. 269-270)

Ойбекнинг “Навой” романидан олинган мисоллар:

Баҳор қуёши кўкнинг тиниқ ферузасида Ҳиротнинг Павҳаршоҳ мадрасасининг ҳайбатли гумбази устида порлар... (6, б. 5)

Un radieux soleil printanier resplendissait sur la majestueuse coupole de la medresseh. (7, p. 5.)*

“Бир томони хонақоҳ, уч томони катакча-хужралар билан ўралган мадрасанинг кенг, текис, чорбурчак саҳнидан кеча шовдираб ўтган ёмғир кўзга илинар-илинмас буз булиб ҳавога кўтарилар эди”. (6, б. 5)

“Dans la vaste cour unie de la medresseh (école supérieure ecclésiastique), séparée du monde extérieur d'un côté par la hanaka – le sanctuaire et des trois autres par les houdjras – chambrettes des élèves – la vie suivait son train habituel”. (7, p. 5.)

Вақф маблағлари билан кун кечирувчи талабаларнинг аҳволи оғир. (6, б. 11)

Les étudiants recevaient une bourse prélevée sur les revenus des wakfs – domaines de la mosquée. (7, p. 11.)

- Сўфи сўгон ер, топилса йўгон ер, дегандай, энди подшоҳдан бир нима ундирмоқчимисизлар! (6, б.13)

- Et, allez donc, clerc que vous êtes ! Tant vaut l'imam que son soufi ! Ce n'est pas sans raison, je le vois bien, que le peuple dit de vous : « Le soufi se nourrit d'oignon ; mais quand l'occasion s'en présente, il se gave. (7, p.13.)

“- Чорсув томонга йўлим тушган эди, ҳалвофуруш дўстингиз сизнинг ва мулла Зайниддиннинг бормоқликларини ўтиниб қолдилар”. (6, б. 14)

“- En traversant aujourd'hui la Tchaur-sou, j'ai rencontré votre ami le confiseur; il m'a prié de vous transmettre, à vous et au mollah Zain-ad-din, son invitation”. (7, p. 14.)

- Мударрис мавлоно Фазиҳиддиннинг сўзларича, - деди Султонмурод, - Алишер инсон фикрининг барча соҳаларида кенг маълумот соҳиби эмиш. (6, б. 23)

L'honorable mudarris Fasyh-ad-din assure que Alicher possède de vastes connaissances dans toutes les domains de la pensée humaine, dit à son tour Soultan-Mourad. (7, p. 24.)

Зиёфатдан кейин мажлиснинг кексаси фотиҳа ўқиб, уй соҳибини дуо қилди, мажлис муҳрдор билан хўшлашди. (6, б. 35)

Après la collation le plus âgé des assistants fit à haute voix la prière dite « fatiha », et qui est le premier chapitre du Coran ; puis il fit des vœux pour le bonheur du maître de la maison. (7, p. 38.)

Юқоридаги гапнинг асл матнига ҳамда унинг французча таржимасига назар ташлар эканмиз, бу ерда таржимон “фотиҳа ўқиш” жараёнини етарлича тушуниб етмаганини, натижада у жараён таржимада Куръоннинг 1-сураси “Фотиҳа”га айланиб қолганлигининг гувоҳи бўламиз.

Мактабда муҳтарам қари домла ўргатган сабоқларни ёддан ўқиб берар экан, суюнар, ўглининг каттакон мулло бўлишини орзу қиларди. (6, б. 36)

Son petit garçon avait très bien récité par cœur les leçons qui lui avait données à apprendre son professeur, “un domollah”, âgé; elle s'en réjouissait et rêvait de voir son fils devenir un grand savant. (7, pp. 39-40.)

Ҳар ерда суннийлар норозилик билдирмоқдалар. “Подшоҳ шиий, масжидларда имомлар шиий. Бунга бардош этиб бўладими?” (6, б. 38)

Les sunnites murmurent en tous lieux : « Le souverain est un chiite, les ichans sont chiites. Peut-on souffrir plus longtemps cette situation ? » (7, p. 42.)

Кейин беклар билан қўшин тўғрисида бироз суҳбатлашди. Вилоятлардан келган баъзи хабарлар ҳақида вазирлардан маълумот олди. Нима учундир шайх-ул-исломдан шариятга доир бир масалани сўради. (6, б. 47)

Il s’entretient pendant quelques instants avec les begs sur l’état de l’armée ; puis il interrogea les vizirs sur les nouvelles parvenues des vilayets ; après quoi il consulta le cheikh-al-islam sur la façon dont il fallait interpréter tel point du chariat. (7. p. 52.)

Чол ўрнидан туриб, қўлларини ёйиб, қиблага юз ўгирди. (6, б.104)

Le vieillard se leva, les bras ouverts, la face tournée vers la Kaaba. (7, p. 111)

Навоий тарихда машҳур шайхларнинг ҳаётлари, фикрлари, маслақлари ва уларга доир афсоналар ҳақида асар ёзишни Жомийга таклиф этди. (6, б. 184)

Navoi suggéra à Djami l’idée d’écrire un ouvrage consacré aux cheiks soufistes connus dans l’histoire, à leur vie, à leurs opinions et aux légendes que ces cheiks avaient fait naître. (7, p. 187)

“Шайх Баҳлул бир оғиз сўз айтишига ботинмай, жимгина чиқиб кетди”. (6, б. 224)

“Cheikh Bahloul, sans oser prononcer une parole, sortit de la pièce”. (7, p. 226)

Улар ичида...серсавлат муфти, яна мккм-уч мансабдорлар бор эди. (6, б. 343)

Ils étaient accompagnés du moufti, juge savant et majestueux, et deux fonctionnaires. (7, p. 349)

Диний реалиялар биз таҳлил қилган ҳар икки романда кўплаб учрайди. Бироқ, ҳар икки таржимада айрим сўзларнинг орфографияси бир биридан фарқ қилади. Бунга мисол қилиб “domulla – domollah, charia – chariat” каби сўзларни келтириш мумкин.

Маълумки, “муқобиллик аслиятдаги вазиятни таржимада тўлиқ акс эттиришга бўлган ҳаракатдан юзага чиқади. Таржимон матнни ўз тилида қайта ярата туриб, аслият ўқувчиси матнни қандай тушунган ва таъсирланган бўлса, таржима матнни ўқувчи ҳам шундай таассуротга эга бўлишига эришишни ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Бироқ икки тил эгалари ўртасидаги лисоний, маданий, ижтимоий ва ҳоказо фарқлар таржиманинг фақат лингвистик ўлчовларга таяниб амалга оширилишига йўл қўймайди. Таржимада муқобил тушунчаларни бериш ва ўқувчи томонидан аслиятдаги маънони айнан қабул қилишига имкон бериш учун таржимон ўз тили бойликларидан ҳам унумли фойдаланиши зарур.” [8, б. 13]

Бу фикрни И.К.Мирзаевнинг “Проблемы передачи слов, обозначающих реалии французской жизни, на узбекский язык» деб номланган кандидатлик диссертациясидан олинган қуйидаги мулоҳазалар билан давом эттираемиз. Муаллифнинг таъкидлашича, “образни турмуш шароити воситасида янада яққолроқ тасаввур қилиш учун ёзувчилар кўпинча тасвирланаётган халқ турмушининг турли-туман элементларига мурожаат қилдилар. Бу энг аввало, кийим-кечаклар, безак ва тақинчоқлар, таом, ичимликлар, иморат, идиш-товок, мусиқа асбоблари, транспорт воситалари, пул бирликлари, ўлчов бирликлари ва ҳоказоларни ифодаловчи сўзлардир. Бундай сўзлар-реалияларни тўлақонли бериш халқларнинг /бу ўринда француз ва ўзбек/ ҳам иқтисодий, сиёсий, маданий ва ижтимоий ҳаётининг турли омиллари билан, ҳам уларнинг турли оилаларга мансуб тиллари /ҳинд-европа ва турк/ билан, шунингдек бу икки халқ ўртасида бадиий қадриятларни айирбошлаш билан боғлиқдир. Буларнинг ҳаммаси таржимонлар олдига ижодий ёндашувни, энг муҳими, тасвирланаётган турмушни мукамал билишни талаб қиладиган жиддий вазифалар қўяди” [8, б.100].

Таҳлил қилинган ҳар икки романдан олинган мисолларга мурожаат қилар эканмиз, мусиқа асбобларининг номлари Ойбекнинг “Навоий” романида кўпроқ ишлатилганлигининг гувоҳи бўламиз. Бунинг асосий сабаби ҳар бир романнинг ғоявий йўналганлигида деб биламиз. Маълумки, “Кеча ва кундуз” ҳаётий роман. Унинг асосий ғояси бахти қаро Зебининг бошидан кечирганларини тасвирлаш, бу бахтсизликларнинг асосий сабабчиси ичтимоий тузум эканлигини кўрсатиб беришдан иборатдир.

Ойбекнинг “Навоий” асари ҳаётининг роман эканлиги билан бир қаторда ижтимоий роман ҳамдир. У тасвирлаётган воқеа-ҳодисалар анча юқори давра кишиларининг ҳаётини тасвирлаш билан бир қаторда давлатни бошқарувида турган шахслар орасидаги муносабатлар, зиддиятлар, тахт учун кураш, ўз мавқеини сақлаб қолиш учун ҳеч нарсадан тап тортмаслик каби бир қатор ижтимоий-сиёсий жиҳатларни қамраб оладики, уларни санаб ўтмасликнинг иложи йўқ.

Бошқа томондан, романда тасвирланаётган шахсларнинг аксарият кўпчилик қисми зиёлилар, давлат арбоблари. Шу туфайли ҳам уларнинг санъатга, мусиқага ошифталиги, унга бўлган муносабати бошқача. Буни романда қўлланилган мусиқий асбобларнинг номлари кўплиги жиҳатидан ажралиб туриши ҳам кўрсатиб турибди. Мисолларга мурожаат қиламиз:

“Бундан ташқари, яхши куйлайди, **ғижжакни** гўзал чалади:... (6, б. 8)

“... *il avait une voix agréable et jouait fort bien de la **guedjak***”. (7, р. 8)

...**танбурда** шоир чалаётган куйнинг сеҳрига берилгандай, **жимгина тинар** эди... (6, б. 35)

*Le poète jouait du “**tambour**”; il se reposait dans la solitude, attentif aux sons de l’instrument.* (7, р. 39)

“Хирот қалъалардан, арклардан янграган **карнай, ногора** садолари билан уйғонди”. (6, б.108)

“*Hérat se réveilla aux sons des **karnays et surnays** qui retentissaient dans la forteresse*”. (7, р.116)

“**Ғижжак, танбур, най, уд, даф** ва ҳоказодан иборат мусиқий араб, форс, турк, ўзбек мақомларини янгради”. (6, б.120)

“*Des orchestres composés de **guedjaks, de flûtes, de « tanbours », de luths, de tambourins et d’autres instruments de musique exécutaient des mélodies arabes, persanes, ouzbèques***”. (7, р. 128)

“Зероки, Зухранинг сурати қўлига **чанг** ва **камонча** кўтарган париваш ўйинчи қиздирки, ҳуснага, санъатга, иқболнинг хурсандчилигига ишоратдир”. (6, б.133)

“*Car on représente Vénus sous l’aspect d’une belle jeune femme qui danse en tenant le **tchang** (genre de cithare) et la **kemantcha** (genre de violon), symboles de la beauté, de l’art, de la joie et du succès*”. (7, р. 141)

Ўртага чор бурчак **шол рўмол** ёзилди, унинг устига **шатранж тахмаси** ва **бир чилдирма** ҳам бир ихчам чиройли ханжар қўйилди. (6, б.143)

*Au milieu de la salle on étendit un **châle carré** sur lequel on posa un **échiquier, un tambourin et un mignon poignard**.* (7, р.148)

Қаердадир чанг, уд ва най овозини эшитди... (6, б. 410)

*Çà et là on entendait les sons de la **nay, du luth, et de la tchanga**.* (7, р. 419)

Афсуски, Абдулҳамид Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” романидан мусиқий асбобларнинг номлари зикр этилган бирор мисол топа олмадик. Шундай бўлса-да, куйидаги гапни, у кўшиқнинг номини ифодалаётгани сабабли келтиришни лозим топдик, чунки унинг таржимасидаги ҳар хиллик киши эътиборини ўзига тортади:

“*Иккаласи, юзлари юлдуздай чарақлагани ҳолда, даричадан ичкарига ҳатлаган вақтларида Зебининг “**Қора сочим**” куйига айтаётган ашуласи қулоқларни ширин-ширин қитиқламоқда эди...*” (4, б. 38)

“*Lorsque toutes deux franchirent la porte du logis, radieuses comme des étoiles, la voix de Zebi chantant les **Yeux noirs** vint leur caresser l’oreille...* (5, р.51)

Таржимага эътибор берадиган бўлсак, нима учундир аслиятдаги “**Қора сочим**” кўшиғининг номи француз тилига ўтиб “**les Yeux noirs**” - “Қора кўзим”га айланиб қолган. Ушбу таржима бизнинг назаримизда таржимон томонидан йўл қўйилган хатоларнинг биридир.

Мазкур тадқиқот ўзбек адабиёти асарларининг француз тилига таржималарида миллий ва маданий реалияларнинг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилишга қаратилган. Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” ҳамда Ойбекнинг “Навоий” романлари мисолида олиб борилган таҳлил

асарлардаги миллий ва маданий элементларнинг таржима жараёнида қандай кўринишда акс эттирилишини, уларнинг семантик ва прагматик аҳамиятини очиб берди.

Тадқиқот натижалари шундан далолат берадики, таржимада миллий ва маданий реалиялар турли стратегиялар орқали ҳам сақланиши, ҳам трансформация қилиниши мумкин. Ушбу жараёнда таржимачининг маданий билим ва лексик-якуний танлови асосий аҳамиятга эга. Асарлардаги миллий-маданий компонентлар ўзбек матнининг уникаллик хусусиятларини сақлаш билан бирга, француз тилидаги ўқувчига маданий контекстни тушунарли ва адекват етказиш имконини берди.

Шунингдек, таҳлил француз тили таржималарида миллий ва маданий реалияларнинг сақланиши, уларнинг семантик тўлиқлиги ҳамда таржима стратегияларининг самарадорлигини кўрсатди. Ушбу хулосалар ўзбек адабиёти асарларини хорижий тилларга таржима қилишда миллий ва маданий элементларни сақлаш ва уларни самарали етказиш масалаларига илмий асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. МГУ им. М.Ломоносова. М.// - 1999 – С. 9-12.
2. Фесенко Э.Я. Теория литературы. 2-е изд., испр. и доп. М.// - 2005 – С 71-76.
3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М.// - 1983 – С. 51-53.
4. Чўлпон. Кеча ва кундуз. Биринчи китоб. Кеча. Т.// - “Янги аср авлоди” – 2011 – С.23-183.
5. Tchulpân (Abd al-Hamid Sulaymân). Nuit et Jour. Paris// - Bleu autour – 2010 – С. 33-419.
6. Ойбек. Навоий. Роман. Т.// - “Шарқ” – 2012 – С. 11-116.
7. Aybek. Navoï. М.// - Edition en langues étrangères – 1984 – С.18-225.
8. Мирзаев И.К. Проблемы передачи слов, обозначающих реалии французской жизни, на узбекский язык. Канд. диссертация. Л.//-1974 – С. 100-106.